

і Архангела Гавриїла у хвилини Благовіщення (бо цей час вважають початком людського спасіння) та чотирьох євангелістів – Матвія, Марка, Луки, Іоанна, які засвідчили вчення Ісуса Христа .

У першому ярусі, праворуч від Царських Врат, - Південні двері, на яких маємо зображення Архістратига Михаїла – начальника Небесного воїнства з вогненным мечем в руці, лворуч – Північні двері, з зображенням Архангела Гавриїла з квіткою Благовіщення. Між Царськими і Північними вратами – ікона Спасителя, далі ікона покровителя храму Пророка Іллі. З лівої сторони Врат ікона Матері Божої і далі ікона найбільш урочистого для даної спільноти свята – Святого Миколая Угодника. На кіотах, зліва – ікона Володимира, який хрестив Київську Русь в 988 р., справа – Покрови Пресвятої Богородиці заступниці козаків. Над Царськими Вратами зображення Тайної Вечері, як символу Євхаристії.

Канонічним для православних Церков є Апостольський ряд^[1], якщо іконостас має 5 та більше ярусів, зображення дванадцятих свят – Господні та Богородичні свята, так звані “ікони поклону”. В іконостасі Іллінської церкви ряд ікон літургійних свят відсутній, але під час самих свят “ікони поклону” виставляють на аналої в центрі церкви для вшанування.

Вінчас іконостас різьблене Розп'яття, що символізує собою здійснений факт спасіння всього людства. Поруч дві різьблені жіночі постаті в скорботі споглядають на Спасителя. Побіч на медальйонах зображення чотирьох Старозавітних пророків Давиїла, Давида, Соломона та Іллі.

Із вищесказаного ми бачимо, що облаштування церкви повинно бути доступне не тільки для фізичного (органу зору), а і метафізичного (очима душі) сприйняття.

Матеріальний іконостас побудований не замість живих свідків небес, але щоб вказати на духовну єдність Небесної та Земної Церкви, яку Бог з'єднав через жертву Ісуса . *“Щоб через Нього примирити з собою все земне та небесне, встановивши мир кров'ю Його хреста”* (Кол. 1:20), *“зібрати у Христі під однією головою все небесне і земне”* (Еф. 1:10).

Як бачимо, походження духовних традицій у плануванні храму бере свій початок з давніх часів і не є безgruntовним витвором людської уяви, а зберігає цінність і цілісність віри та поклоніння єдиному Творцеві.

Також, як цілісно ми сприймаємо Біблію, також повинні сприймати і Церкву. Ісус казав в Матф. 5: 17-18: *“Не думайте, що Я прийшов усунути закон, чи пророків: Я прийшов їх не усунути, а здійснити”*. Дух Святий розкриває Писаніє і образ Скінії Мойсея, оживляє тайни Старого Завіту, приховані в Ісусі. *“Все це сталося з ними як приклад; написано на науку нам, що дійшли до повноти вісів”* (1 кор. 10:11).

1. Апостольський ряд (за Лук. 6:13; Мт. 10:27; Мр.3:16-19). З поміж багатьох учнів Христос вибрав тільки дванадцять апостолів. Петро забвди на першому місці, далі Варфоломеї, Матфеї, Яків і Андрій, Філіп і Тимофій, Яків Алфейв і Симон Зилот, Юда – син Якова, Іван, Юда Іскаріот, (що зрадив) – на його місце обрали Матія. (Діяння 1: 13, 26) Але в іконостасі Іллінської церкви допущена помилка: відсутні ікони Якова Алфеева та Іуди, брата Якова, а маємо Євангельського Луку та Марка.

А.І.Перепелиця (Чигирин)

З ІСТОРІЇ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКОЇ СОБОРНОЇ ЦЕРКВИ МІСТА ЧИГИРИНА (початок ХІХ – середина ХХ ст.)

Стаття – це спроба автора доторкнутися до проблеми, яка на сьогоднішній день є білою плямою у вивченні історії Чигиринщини. Минувшина Чигиринських храмів відіграє значну роль у їхньому відродженні. Нині, в роки незалежності України, відбудова церков у колишній гетьманській столиці стає реальністю. 4 листопада 2003р. представники УПЦ освятили один із престолів новозбудованого храму Казанської ікони Божої Матері, майже одночасно з цією подією в Чигирині розпочалось будівництво соборної церкви Рівноапостольського князя Володимира УПЦ(КП), а в

проекти побудови історико-архітектурного комплексу “Резиденція Б.Хмельницького” закладено відродження церкви Петра і Павла. Маємо надію що представники різних церковних конфесій, відроджуючи Чигиринські храми будуть з повагою відноситись до історичних традицій сакральних пам'яток архітектури.

Історія Хрестовоздвиженського храму міста Чигирин своїми коренями сягає в часи середньовіччя і починається з діяльності маленької Затяминської соборної церкви в ім'я Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, яка проіснувала на лівому березі Тясмина з середини XVII до початку XIX століття. Минувшина цього Затяминського храму викладена в повідомленні на XIII конференції “Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні” в м. Києві.

У 1793 році, згідно маніфесту Катерини II, Чигирин увійшов до складу Російської імперії, а з 1802 року став повітовим містом Київської губернії. Через скасування переяславської кафедри чигиринські церковні приходи знову стали підпорядковуватися Київській митрополії. На початку XIX ст. все купецтво і міщанство в Чигирині складалося лише з євреїв. Цей важливий факт, безперечно, впливав на релігійне життя міста. В 1821 році в Чигирині залишився лише один Успенський приходський храм та жіночий Свято – Троїцький монастир. Щоб зміцнити дух православ'я єпископ Чигиринський, преосвященний Іриней, у 1821 році розпочав будівництво Хрестовоздвиженського собору. В цей час в Чигирині активно забудовувалася нижня частина міста. На його головній вулиці, на південний схід від центру, в 1823 році й була побудована дерев'яна Хрестовоздвиженська соборна церква. Новозбудований храм мав три престолі: центральний – Воздвиження Чесного Хреста і два придельні – Дмитра Солунського /праворуч/ і Спасопреображенського /ліворуч/ [1, 149]. Відповідно до штату, при соборі були протоієрей, двоє священників, дяконів, дяків і паламарів. Відомо, що дякон Федір Васильович та його дружина Марія Кирилівна Грушевські 9 жовтня 1830 року охрестили у Воздвиженській соборній церкві свого сина Сергія (діда М.С. Грушевського). Із метричних книг відомі прізвища церковнослужителів із 1836 по 1864 роки [2, 14].

У 1888 році за квартал від Хрестовоздвиженського храму був зведений Казанський собор. У зв'язку з цим соборна церква була зарахована до розряду приходських. З цього часу чигиринці Воздвиженську церкву стали називати Старим собором.

“Пам'ятна книга Київської єпархії за 1910 рік” подає, що Хрестовоздвиженська церква привертала до себе увагу віруючих, маючи такі святині: 12 частин мощів угодників Божих і одну частину каменю від Гробу Господнього. Серед прихожан церкви налічувалося 1050 душ чоловічого населення, 1042 – жіночого та 3 розкольників. Приход сягав на Загорянську частину міста, зокрема обіймав вулиці: Рясиківську, Тукалевську, Маркіянову, Майстришину та кутки: Кириківку та Свищі. Чигиринці старособорську парафію називали Стінками [3, 1].

Хрестовоздвиженський приход володів 33 десятинами орної землі та 336 сотами незручних угідь. При церкві існувала 4 класна парафіяльна школа, школа грамоти та 2 класне городське училище Міністерства народної освіти. Приміщення приходської школи до цього часу існує, нині це один із навчальних корпусів загальноосвітньої школи №1 ім. Б.Хмельницького. Згодом ця будівля ввійде до Державного реєстру пам'яток архітектури XIX ст. До причту Воздвиженської церкви входили священник і псаломщик. Парафія Старого собору в 1910 році мала у власності 3 кам'яні будинки. В перші роки XX ст. тут ніс службу священник Олексій Єримович, якого в 1905 році церковне керівництво нагородило набадреником. На той час священник приходського храму отримував 400 крб “казенного жаловання”.

Церковний хор Старого собору в 1914р. налічував 26 чоловік і вважався найчисленним у місті. Хористами були учні приходської школи та городського училища: Іван Запороженко, Дмитро Тищенко, Галина Левченко. Регентом Воздвиженського храму на той час служив Дометій Гурійович Стушенко – майбутній професор вокалу Київської консерваторії, уродженець Старої Осоти, нині Олександрівського р-ну Кіровоградської області. Мелодію тризвону “товчу млинці в макітерці” до цього часу згадують старособорські парафіяни [4, 1].

Про архітектурну композицію Старого собору ми дізнаємося розглянувши

роботу місцевого художника І.Т.Запорожченка, виконану ним влітку 1924р. Малюнок знаходиться в фондах НКЗ “Чигирин”. Сакральна споруда належить до доби класицизму. Будівля церкви була виводжена на захід, кубоподібний об'єм з колонними портиками по боках, об'ємного хреста у горі над центральною частиною. Двоярусна дзвіниця розміщувалася над західним входом у церкву. При цьому купол собору був подібний до цибулини. Високий верх у завершенні дзвіниці є характерною ознакою дерев'яної храмової архітектури ХІХст. Ці елементи сакрального зодчества використовувалися у будівництві Старого собору не тільки тому, що вони відображали попередні сакральні традиції, а, мабуть, завдяки наявному матеріалові. Літні чигиринці згадують Хрестовоздвиженську церкву як високу двокупольну сіру споруду. На південь від собору стояли ряди кам'яних хрестів та плит, під якими покоїлися церковнослужителі, купці, заможні міщани та чигиринські моряки. На старособорському цвинтарі було знайдено 2 кам'яні плити з датою 1800р. і написом, що тут похована родина князів Маньслових. Перевезені вони були із лівого берега Тясмина священиком О.Єримовичем.[4, 71]. Цей факт ще раз підтверджує правдивість гіпотези щодо назви маленької Затясминської соборної церкви.

У перші роки радянської влади більшовики відокремили церкву від держави, оголосивши культуру споруди пам'ятками старовини. І, очевидно, тому вже у 1922 році священик Хрестовоздвиженської церкви Єримович став активним членом Чигиринського товариства охорони пам'яток старовини і природи, але участь отця Олексія в роботі товариства не вплинула на долю старого собору. Сакральна споруда Хрестовоздвиженського храму не увійшла у повітовий реєстр пам'яток архітектури. З 1925 року у Воздвиженській приходській церкві не проводилося богослужіння.

У 20-30 роках ХХ ст. роботу по руїнації храмів та конфіскації культурових предметів проводив начальник чигиринського НКВС Гарасимов. Весною 1928 року за його розпорядженням активісти Чигиринського комнезаму та робітники механічних майстерень канатами стягли із дзвіниці 13 дзвонів. Всі вони були середніх розмірів і містили 47% срібла. Грузили дзвони на підводи і кінями відвозили до Черкас, передаючи їх окружному відділу “повітряної флотії”[5, 71]. На весні 1936 року комнезамівці розібрали стіни Хрестовоздвиженської приходської церкви. Священик О.Єримович належав на той час до громадян “без определеньных занятий”[6, 4]. За твердженням місцевих старожилів, о. Олексій у 30рр. ХХст. в себе дома проводив таїнства хрещення і шлюбу, що спричинили його арешт. Отця Олексія звинуватили в антирадянській пропаганді та належності до чорносотенної організації свято-володимирського братства. За рішенням трійки УНКВС по Київській області, Єримовича О.А. було засуджено до вищої міри покарання. 27 листопада 1937р. о 13 годині вирок було виконано [6, 4].

Ці трагічні події не стали останніми сторінками в історії Хрестовоздвиженської церкви. Під час радянської – німецької війни фашисти, щоб підняти свій авторитет серед місцевого населення, на всій окупованій території відкривали монастирі і церкви. Єпископ Чигиринський Ігор у 1942р. рукоположив священиком у Хрестовоздвиженський храм о.Назарія[7, 1]Протягом 2років у будинку на вул. Леніна проводилося богослужіння. З приходом радянських військ, у січні 1944р., за рішенням міської влади старособорську церкву закрили. В її стінах була відкрита школа.

У 1954р., до відзначення 300-річчя воз'єднання України з Росією, на старособорській площі, за проектом кандидата архітектури О.І.Маринченка у стилі російського класицизму, була зведена школа, яка в цьому ж році стала носити ім'я Б.Хмельницького.

1. *Маринівській Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917року. - Черкаси 1997.*
2. *Кучеренко М. Слідами Грушевських: Чигиринщина// Пам'ятки України. - 2002.*
3. *НПД автора: Захарченко Параска Миколаївна 1915 р.н. м. Чигирин.*
4. *Кучеренко М. Слідами Грушевських: Чигиринщина// Пам'ятки України. - 2002.*
5. *НПД автора: Захарченко Валентин Павлович 1912 р.н. м. Чигирин*
6. *Державний архів Черкаської області. -А.5625.-Оп.1м - Спр.753.*
7. *НПД автора: Кривошея Галина Михайлівна 1915 р.н. м.Чигирин*

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Міссіонерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

